

Jury ID:

Datum:

JURY DER

NACHHALTIGKEITS-DESINGER:INNEN!

NAME DER GRUPPE	WELCHES PRODUKT WURDE GESTALTET?	ICH WÜRD E DAS PRODUKT KAUFEN?	WAS AN DEM PRODUKT SPRICHT DAFÜR, ES ZU KAUFEN?	WAS AN DEM PRODUKT SPRICHT DAGEGEN, ES ZU KAUFEN?
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> JA <input type="radio"/> NEIN		
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> JA <input type="radio"/> NEIN		
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> JA <input type="radio"/> NEIN		
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> JA <input type="radio"/> NEIN		
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> JA <input type="radio"/> NEIN		
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> JA <input type="radio"/> NEIN		